

Teste Diagnóstico [pós]

INSTRUÇÕES

Este teste é composto por 10 perguntas, todas as perguntas tem quatro opções, das quatro apenas uma está correta.

Você tem 30 minutos para fazer o melhor que você poder.

Nesta avaliação queremos **compreender e identificar os conteúdos e os conhecimentos que adquiriu neste período de formação.**

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Qual turma você pertence? *

10 pontos

Marcar apenas uma oval.

Turma 'E'

Turma 'C'

Vamos começar...

3. 1) Na lógica de programação, a estrutura em que os comandos são executados numa sequência linear, de cima para baixo, na mesma ordem em que aparecem, é a estrutura: 10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- Sequencial
- Repetição
- Seleção
- Seleção Composta

4. 2) Das alternativas a seguir, aquela que contém apenas exemplos de estruturas de repetição é: 10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- Repita; Enquanto; Se
- Sempre; Repita; Else
- Sempre; Repita x vezes; Repita até que.
- Repita; Faça; Se

5. **3) A Estrutura de Controle de Fluxo**, apresentada logo abaixo, é considerada como sendo:

10 pontos

Repita

...

Até que (condição)

Marcar apenas uma oval.

- Estrutura Sequencial
- Estrutura de Repetição
- Estrutura de Seleção
- Estrutura Múltipla

6. **4) A respeito das estruturas de REPETIÇÃO**, assinale a alternativa * 10 pontos que apresenta a estrutura que consiste em um laço de repetição **DETERMINADO**, ou seja, utilizado quando **É CONHECIDA** antecipadamente a quantidade de vezes em que os comandos devem ser executados.

Marcar apenas uma oval.

- Faça - Enquanto
- Para
- Se
- Repita X vezes

7. 5) Na figura abaixo, que apresenta uma estrutura de repetição, quantas vezes o desenho do ângulo irá se repetir? 10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- 2
- 30
- 3
- 100

Continuando...

8. 6) Você trabalha como desenvolvedor(a) de software e recebe a demanda de criar um trecho de código usando uma estrutura de repetição que somente pode ser usado quando se **sabe a quantidade de vezes** que a repetição vai acontecer. Selecione a estrutura de repetição que você deve utilizar:

10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- Sempre
- Se
- Repita até que
- Repita X vezes

9. 7) Quantas vezes a sequência (das setas indicadas abaixo) deve ser repetida para levar o "Pac-man" até o fantasma, pelo caminho em destaque amarelo?

10 pontos

Marcar apenas uma oval.

- 1 X
- 2 X
- 3 X
- 4 X

10. 8) Um professor de matemática está ensinando padrões numéricos para seus alunos do 8 e 9 ano. Ele criou uma sequência de números que segue o padrão: cada número é o dobro do número anterior. A sequência começa com o número 1. Qual é o **sexto** número dessa sequência? 10 pontos

1 - 2 - 4 -

Marcar apenas uma oval.

8

16

12

32

11. 9) Qual é o padrão comum na seguinte lista de palavras? 10 pontos
- Abacate, Banana, Cenoura, Damasco, ...**

Marcar apenas uma oval.

São todas frutas

São todas vegetais

Estão em ordem alfabética

Possuem duas sílabas tônicas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários